

05.00.00 - TEXNIKA FANLARI

Uzbek Journal of Science | Volume 1 | Issue 1 | 2026 | ISSN: 2181-1571

TRANSPORT OQIMINI MODELLASHTIRISH VA OPTIMALLASHTIRISHDA
AQLLI SVETOFOR TIZIMIDAN FOYDALANISH

 Dehqonova Oxista Qosimjonovna*, Rasulov Shohruh Mo'sinjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti

* dehqonova86@bk.ru

Received: 25 April 2026 | Accepted: 25 April 2026

ANNOTATSIYA

so'nggi yillarda shahar va qishloq hududlarida transport oqimining keskin ortishi yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash va tirbandliklarni kamaytirish masalasini dolzarb muammoga aylantirdi. An'anaviy, oldindan belgilangan vaqt oralig'ida ishlovchi svetofor tizimlari transport oqimining real vaqtdagi o'zgarishlariga moslasha olmaydi. Ushbu maqolada mikrokontroller, turli sensorlar va LED chiroqlar asosida avtomatik boshqariladigan "Aqlli svetofor" tizimini ishlab chiqish va uning ishlash prinsipini tahlil qilish masalalari ko'rib chiqiladi. Taklif etilayotgan tizim yo'l harakati sharoitini real vaqt rejimida baholab, svetofor signallarini dinamik boshqarish imkonini beradi. Maqolada tizimning tuzilmasi, boshqaruv algoritmi va uni amaliy sharoitda qo'llash samaradorligi haqida xulosalar keltiriladi.

Kalit so'zlar: avtomatik boshqaruv tizimlari, harakat sensorlari, Arduino, dasturlash, ekologik tozalik, yashil energiya, sog'lom turmush.

Kirish

Oxirgi yillarda avtomobil sanoatining jadal rivojlanishi, aholining farovonlik darajasi oshishi hamda shaharsozlik jarayonlarining kengayishi natijasida shahar va qishloq yo'llarida harakatlanayotgan transport vositalari soni sezilarli darajada ortdi. Transport oqimining bunday zichlashuvi yo'l harakati ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlash, tirbandliklarni kamaytirish, vaqt va yoqilg'i resurslaridan samarali foydalanish, shuningdek, ekologik yuklamani kamaytirish kabi vazifalarni dolzarb masalaga aylantirmoqda. Ayniqsa, chorraha va kesishmalarda harakatni oqilona tashkil etish, oqimlarni muvofiqlashtirish va boshqarish sifati butun transport tizimining ishlash samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Amaliy tajriba shuni ko'rsatadiki, ko'plab hududlarda hali ham an'anaviy, ya'ni qat'iy belgilangan sikl va vaqt intervallariga asoslangan svetofor boshqaruv tizimlari qo'llaniladi. Bunday statik rejimdagi boshqaruv usullari transport oqimining real vaqt davomida o'zgarib turishini inobatga olmaydi, ya'ni ba'zi yo'nalishlarda avtomobillar oqimi keskin ortgan paytda ham svetofor fazalari o'zgarish qoladi, boshqa yo'nalishlarda esa mashinalar soni kam bo'lgani holda ham haydovchilar ortiqcha kutishga majbur bo'ladi. Natijada chorrahalarda tirbandliklar yuzaga kelib, avtoulovlar uzoq navbatda turib qoladi, yoqilg'i sarfi ortadi, atmosferaga chiqariladigan zararli moddalarning miqdori oshadi hamda yo'l harakati qatnashchilarining vaqti behuda sarf bo'ladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, sensorika va mikrokontroller qurilmalarining rivojlanishi

transport jarayonlarini boshqarishda sifat jihatidan yangi bosqich – intellektual transport tizimlarini (ITT) keng tatbiq etish imkonini yaratdi. ITT tarkibiy qismlaridan biri sifatida ko‘riyatog‘an avtomatik boshqariladigan “Aqlli svetofor” tizimlari chorrahalaridagi transport oqimini real vaqt rejimida qayd etish, olingan ma‘lumotlarni tahlil qilish va shu asosda svetofor signallarini dinamik tarzda moslashtirib boshqarish imkoniyatini beradi. Bunday tizimlarda harakatni sezuvchi sensorlar, masofa yoki zichlik detektorlari, videokuzatuv kameralar, mikrokontroller bloklari hamda energiya tejankor LED chiroqlar majmuasi qo‘llanilib, chorrahalaridagi yuklanish darajasi aniqlanadi va “yashil” hamda “qizil” signallar oralig‘i adaptiv ravishda o‘zgartirilib boriladi.

Aqlli svetofor tizimlarini joriy etish bir qator muhim ustunliklarni ta‘minlashi mumkin. Avvalo, transport oqimining maqbul boshqaruvi hisobiga tirbandliklar qisqaradi va avtomobillarning o‘rtacha harakat tezligi ortadi. Shuningdek, ortiqcha to‘xtash va tezlanishlar soni kamaygani tufayli yoqilg‘i sarfi ham pasayadi, chiqindi gazlar hajmi qisqaradi va ekologik holat nisbatan yaxshilanadi. Chorrahalarda xavfli vaziyatlar sonining kamayishi yo‘l-transport hodisalari ehtimolini pasaytiradi, bu esa yo‘l harakati xavfsizligi darajasini oshiradi. Bundan tashqari, bunday tizimlar “aqlli shahar” konsepsiyasini amaliyotga joriy etishning muhim bo‘g‘ini bo‘lib, transport infratuzilmasining raqamlashtirilishi va avtomatlashtirilishini jadallashtiradi.

Mikrokontroller asosida tashkil etilgan boshqaruv arxitekturasi esa bunday tizimlarni texnik va iqtisodiy jihatdan maqbul, moslashuvchan hamda modernizatsiya qilish oson bo‘lgan yechimga aylantiradi. Mikrokontrollerlar yordamida sensorlardan kelayotgan ma‘lumotlarni tezkor qayta ishlash, turli matematik va mantiqiy algoritmlar asosida boshqaruv qarorlarini qabul qilish hamda svetofor signallarini markazlashgan yoki lokal rejimda boshqarish mumkin. Natijada nafaqat yirik shaharlardagi yuklama yuqori bo‘lgan chorrahalarda, balki qishloq hududlaridagi yo‘l kesishmalarida ham avtomatik svetofor tizimlarini joriy etish imkoniyati paydo bo‘ladi.

Ushbu maqolada mikrokontroller, sensor modullari va LED texnologiyalariga asoslangan avtomatik boshqariladigan svetofor tizimining konseptual modeli ko‘rib chiqiladi. Tizimning apparat va dasturiy qismlari, ishlash ketma-ketligi, chorrahalarda transport oqimini real vaqt rejimida baholash mexanizmlari hamda svetofor fazalarini moslashtirish bo‘yicha ishlab chiqilgan algoritmlar tahlil etiladi. Shuningdek, taklif etilayotgan yechim an‘anaviy svetofor tizimlari bilan taqqoslanib, transport oqimini optimallashtirishdagi ustun jihatlari va potensial samaradorligi baholanadi.

Maqolaning asosiy maqsadi – avtomatik boshqariladigan “aqlli svetofor” tizimining ishlash tamoyillarini yoritish, uning texnik va dasturiy arxitekturasini ilmiy asoslash hamda real yo‘l-transport sharoitlarida qo‘llash imkoniyatlarini tahlil qilishdan iborat. Olingan ilmiy natijalar kelgusida shahar va qishloq infratuzilmasida intellektual svetofor tizimlarini joriy etish va ularni takomillashtirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish uchun zarur nazariy poydevor bo‘lib xizmat qilishi ko‘zda tutiladi.

Asosiy qism

O‘zbekiston Respublikasi Statistik qo‘mitasining 2024–2025-yillarga oid ma‘lumotlariga ko‘ra, respublika hududlarida taxminan 4628 ta svetofor mavjud bo‘lib, 4,61 million dona avtomobil davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan. Ushbu ko‘rsatkichlar respublikada transport vositalari soni yuqoriligi, harakatlanish zichligi oshib borayotgani va shu bilan birga, aqlli svetofor tizimlarini joriy etishga katta ehtiyoj mavjudligini yaqqol namoyon etadi[1]. Mazkur raqamlar asosida mavjud avtomobillar tomonidan atrof-muhitga ko‘rsatilayotgan ta‘sir, xususan, ekologik ifloslanish darajasi o‘rganildi. O‘tkazilgan tahlillar natijasiga ko‘ra, ekologiyaga chiqarilayotgan zararli chiqindilarning qariyb 60 foizi aynan avtomobillar hissasiga to‘g‘ri kelishi aniqlangan.

Transport oqimini optimallashtirishga mo‘ljallangan “aqlli svetofor” tizimi hozirgi davrning eng dolzarb va murakkab muammolaridan bir nechtasini hal etishga yo‘naltirilgan bo‘lib, ushbu loyiha doirasida, asosan, sun‘iy intellekt tizimlaridan foydalanish, svetoforlarning real vaqt rejimida ishlashini ta‘minlash va ekologik holatni hech bo‘lmaganda qisman yaxshilash imkoniyatlari ko‘zda tutiladi. Bunda transport oqimiga mos ravishda svetofor fazalarini dinamik boshqarish, ortiqcha kutishlarni kamaytirish va shahar hamda

qishloq hududlarida harakat xavfsizligini oshirish maqsad qilinadi.

Mavjud manbalarda keltirilgan statistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, yo'l-transport hodisalarining 20,1 foizi svetoforlardagi taqiqlovchi ishoralarga amal qilmaslik, ularga beparvolik bilan munosabatda bo'lish oqibatida yuzaga kelmoqda. [2] Bu esa, nafaqat svetofor signallarini yaxshiroq tashkil etish, balki ularni intellektual boshqaruv asosida modernizatsiya qilish zarurligini ko'rsatadi.

Keltirilgan ma'lumotlar tahlilidan so'ng ushbu loyihaning ahamiyati va dolzarbligi yana bir bor tasdiqlandi va dastlabki loyiha modelini ishlab chiqish ishlari boshlab yuborildi. Mini loyiha doirasida zarur bo'lgan sensor va datchiklar turlari tanlab olindi, ularning funksional vazifalari belgilandi. Shundan so'ng, tanlangan sensor va datchiklarning texnik xarakteristikalari, ishonchligi va narx ko'rsatkichlarini o'rganish maqsadida OLX.uz platformasi hamda xorijiy maxsus onlayn-do'konlar tahlil qilindi, u yerda mavjud bo'lgan mos qurilmalar solishtirma tahlildan o'tkazildi. [3]

Loyihaning amaliyotga tatbiq etilishi, avvalo, ekologik holatni yaxshilashga ma'lum darajada hissa qo'shishi kutilmoqda. An'anaviy svetofor boshqaruv tizimlari bilan taklif etilayotgan yangi "aqlli" svetofor tizimini taqqoslash natijasida ularning o'rtasida tub farqlar mavjudligi kuzatildi. Xususan, an'anaviy tizimlarda svetofor fazalari qat'iy vaqt oralig'iga bog'langan bo'lsa, taklif etilayotgan tizimda transport oqimi parametrlari asosida adaptiv boshqaruvni yo'lga qo'yish imkoniyati mavjud bo'lib, bu esa tirbandliklarni kamaytirish, harakatni tartibga solish va ekologik yuklamani qisqartirish nuqtai nazaridan ustunliklarni ta'minlaydi[4].

Chunki har bir svetaforni turli maqsadlarda ya'ni chorrahalar nazorati va doimiy qatnovlarda, ta'lim va boshqa turdagi xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar olida piyodalar hamda avtomobillar harakatini nazorat qilish uchun o'rnatilgan. An'anaviy boshqaruv tizimining asosiy kamchiliklari:

O'rnatilgan svetoforlar faqat mavjud elektr energiyasidan foydalanadi va yo'l harakati sharoitiga moslashgan holda real vaqt rejimida ishlash imkoniyatiga ega emas;

Real vaqt rejimida boshqaruvning yo'qligi natijasida transport vositalarining ortiqcha to'xtashi va kutib turishi kuzatiladi, bu esa atmosferaga katta miqdorda zararli chiqindilar chiqarilishiga sabab bo'ladi.

Yuqorida sanab o'tilgan muammolarni inobatga oladigan bo'lsak, bugungi kunda energiyaga bo'lgan ehtiyojning keskin ortib borayotganini yaqqol ko'rish mumkin. Har yili svetoforlar sonining ko'payib borayotgani ham energiya iste'moli ortishining amaliy misolidir. Biroq amalda qo'llanilayotgan an'anaviy turdagi svetoforlar "yashil energiya" konsepsiyasiga mutlaqo mos kelmaydi. Svetoforlarni qayta tiklanuvchi energiya manbalari, masalan, quyosh panellari hisobidan ishlaydigan qilish esa energiya tejamkorligini sezilarli oshiradi hamda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish imkonini beradi[5].

Bundan tashqari, mavjud an'anaviy svetoforlarning aksariyat qismi aniq vaqt rejimiga moslashmagan, statik sikl asosida ishlaydi. Ayrim hududlarda, ayniqsa kechki smenalarda, svetoforlar to'liq faoliyat yuritmasligi yoki faqat piyodalar harakatini cheklab turuvchi rejimda ishlashi kuzatiladi. Bu esa yo'l harakati xavfsizligini pasaytiradi va transport oqimini tartibga solishda qo'shimcha muammolarni keltirib chiqaradi.

Taklif etilayotgan ushbu loyiha aynan shu kamchiliklarni bartaraf etishga yo'naltirilgan bo'lib, energiya tejamkor, real vaqt rejimida ishlaydigan hamda har bir hududning transport sharoitiga moslasha oladigan aqlli svetofor tizimini yaratishni maqsad qiladi[6],[7].

Quyidagi rasmda ta'lim muassasalari va jamoat hududlarida qo'llash uchun mo'ljallangan aqlli svetofor tizimining maket ko'rinishi tasvirlangan.

1-rasm. Aqlli svetofofor loyihasi modeli

Mazkur model orqali transport vositalari va piyodalar harakatini xavfsiz tashkil etish bo'yicha taklif etilgan texnologik yechimning amaliy namunasi ko'rsatib berilgan.

1-rasmda ta'lim muassasalari va jamoat hududlarida qo'llash uchun mo'ljallangan aqlli svetofofor tizimining soddalashtirilgan maket modeli tasvirlangan. Mazkur maket real yo'l-transport muhitining laboratoriya sharoitidagi analogi sifatida xizmat qilib, transport vositalari harakati va piyodalar oqimini avtomatlashtirilgan tarzda boshqarish jarayonini modellashtiradi.

Model markazida joylashgan "Maktab" binosi yuqori piyodalar oqimi kuzatiladigan xavfli hududni ifodalaydi. Mazkur zona odatda o'quvchilar harakati bilan bog'liq bo'lgani sababli, ushbu hududda xavfsizlikni oshirishga qaratilgan aqlli boshqaruv elementlarini tadbiq etish muhim hisoblanadi.

Chorraha atrofida o'rnatilgan ustunlarda yorug'lik diodlari (LED) asosida ishlovchi svetofofor tizimlari va ularning faoliyatini nazorat qiluvchi sensor modullari joylashgan. Sensor tizimi transport vositalarining yaqinlashuvi, piyodalar mavjudligi va yo'l bo'ylab oqim zichligini aniqlash orqali mikrokontrollerga uzatiladigan ma'lumotlarni shakllantiradi. Ushbu ma'lumotlar asosida svetofofor fazalarining davomiyligi real vaqt rejimida avtomatik tarzda optimallashtiriladi.

Maketda turli yo'nalishlarda harakatlanayotgan avtomobillar modeli joylashtirilgan bo'lib, ular transport oqimining dinamik xususiyatlarini vizual ko'rsatish maqsadida qo'llanilgan. Piyodalar figuralari esa o'tish yo'lagi bo'ylab harakatlanish holatlarini modellashtirish uchun qo'yilgan bo'lib, sensor tizimining ularga bo'lgan sezgirlik darajasini baholash imkonini beradi.

Modelda ko'rsatilgan qo'shimcha to'siq (shlagbaum) elementi piyodalar o'tish jarayonida transport oqimini to'liq to'xtatish mexanizmini namoyish qiladi. Bu element yuqori xavfsizlik talab qilinadigan hududlarda qo'llaniladigan qo'shimcha boshqaruv usullaridan biri hisoblanadi.

Umuman olganda, maket aqlli svetofofor tizimining funksional imkoniyatlarini, jumladan real vaqt rejimidagi monitoring, sensor ma'lumotlari asosida boshqaruv algoritmlarini shakllantirish, energiya tejamkor LED texnologiyalaridan foydalanish hamda transport oqimini optimallashtirish bo'yicha qo'llaniladigan texnik yondashuvlarni ilmiy asosda tasvirlab beradi.

Endi an'anaviy hamda "aqlli svetafofor" modelini qiyosiy tahlili keltirib o'tamiz.

№	An'anaviy svetofofor tizimi	Aqlli svetofofor tizimi
1	Yo'llarda transport hodisalarining ko'pligi sababli inson hayoti yuqori xavf ostida qoladi	Yo'llarda nazoratning kuchayishi va harakatning tartibli tashkil etilishi natijasida xavfsizlik darajasi oshiriladi
2	Yo'l-transport hodisalari oqibatida turli mojarolar va salbiy holatlar yuzaga keladi	Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali yo'l-transport hodisalarining oldini olish va monitoringni takomillashtirish imkoniyati yaratiladi

№	An'anaviy svetofor tizimi	Aqlli svetofor tizimi
3	Tirbandliklar va tartibsiz harakat ekologik muvozanatning buzilishiga olib keladi	Transport oqimini optimallashtirish orqali tirbandliklarni kamaytirish va ekologik buzilishlarning oldini olish ta'minlanadi
4	Energiya resurslarining noo'rin va samarasiz sarflanishi kuzatiladi	"Yashil energiya" manbalaridan foydalanish orqali energiya tejamkorligi oshiriladi
5	Real vaqt rejimida ishlay olmaydi va transport oqimiga moslasha olmaydi	Real vaqt rejimida ishlash imkoniyati mavjud bo'lib, transport oqimi o'zgarishlariga mos ravishda adaptiv boshqaruv amalga oshiriladi
6	Tirbandliklar natijasida atmosferaga katta miqdorda zararli gazlar chiqariladi	Transportning optimallashtirilgan harakati hisobiga ekologiya tozaligini bir necha foizga yaxshilash mumkin bo'ladi

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki, an'anaviy svetofor tizimlaridan taklif etilayotgan aqlli svetofor tizimiga o'tish transport boshqaruvi samaradorligini oshirish, harakat xavfsizligini ta'minlash va insonlar uchun qulay muhit yaratishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu tizimning funksional imkoniyatlari va energiya samaradorligi bo'yicha ustunliklari bizning asosiy ilmiy gipotezamizni tashkil etadi. Ya'ni, aqlli svetoforlarni joriy etish orqali transport oqimini yanada optimallashtirish, ekologik yuklamani kamaytirish va yo'l harakati ishtirokchilari uchun yuqori sifatli boshqaruv tizimini yaratish mumkinligi taxmin qilinadi.

Ayni paytda loyiha bo'yicha dastlabki maket namunasi tayyorlangan bo'lib, uning texnik imkoniyatlari sinovdan o'tkazilmoqda. Kelgusida ushbu namuna loyiha tegishli davlat idoralari bilan hamkorlikda ko'rib chiqilishi, hamda ma'lum bir tajriba hududida kuzatuv tariqasida o'rnatilishi rejalashtirilgan.

O'tkazilgan tahlillar, mavjud statistik ma'lumotlar va dastlabki maket sinovlari shuni ko'rsatmoqdaki, aqlli svetofor tizimini joriy etish transport boshqaruvini optimallashtirishda sezilarli samaraga erishishga imkon beradi. Sensorlar asosida real vaqt rejimida ishlovchi adaptiv boshqaruv mexanizmi chorrahalaridagi tirbandliklarni kamaytiradi, yo'l-transport hodisalarining oldini oladi hamda ekologik yuklamani qisqartiradi. Energiya tejamkor LED texnologiyalari va qayta tiklanuvchi energiya bilan ishlash imkoniyati tizimning iqtisodiy jihatdan ham samarali ekanini ko'rsatadi.

Loyihaning 2025–2026-yillardagi tajriba bosqichi ushbu gipotezaning amaliy tasdig'ini olishga xizmat qiladi. Aqlli svetoforlarni joriy etish nafaqat yo'l xavfsizligini oshiradi, balki zamonaviy "aqlli shahar" konsepsiyasining asosiy tarkibiy qismi sifatida transport infratuzilmasining raqamlashtirilishiga ijobiy hissa qo'shadi.

Umuman olganda, ushbu loyiha nafaqat aqlli svetofor tizimini yaratish, balki O'zbekiston shaharlarida transportni boshqarish tizimini tubdan modernizatsiya qilishga xizmat qiladigan istiqbolli yechimdir. Taklif etilayotgan tizimning bosqichma-bosqich joriy qilinishi mamlakat transport infratuzilmasini raqamlashtirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va yo'l harakati xavfsizligini oshirishda muhim natijalar berishi kutilmoqda.

References

- [1]
1. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. Transport vositalari va yo'l harakati xavfsizligi ko'rsatkichlari bo'yicha yillik to'plami (2024–2025). Toshkent, 2025.
 2. World Health Organization (WHO). Global Status Report on Road Safety. Geneva, 2023.
 3. OLX.uz va xorijiy elektron savdo platformalari. Robototexnika va sensorli qurilmalar bozor tahlili ma'lumotlari (2025-2026 yillar uchun).
 4. To'rayev Sh.A., Mirzayev A.M. Intellektual transport tizimlari: O'quv qo'llanma. – Toshkent: TAYI, 2022. – 156 b.
 5. Ismoilov M.I. Mikrokontrollerlar va datchiklar asosida avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini loyihalash. – Farg'ona: Texnika nashriyoti, 2023.
 6. Taneja, S., & Gupta, P. (2021). IoT based Smart Traffic Light Control System. 5th International Conference on Computing Methodologies and Communication (ICCMC).
 7. Yunusov R., & Karimov B. Shahar chorrahalarida transport oqimini modellashtirish va optimallashtirish usullari. // "Transport va logistika" ilmiy-texnik jurnali. 2024, №3.